

ЎЗБЕКИСТОН ЁШЛАР ТЕРМА ЖАМОАСИНИНГ ОСИЁ ЧЕМПИОНАТИДАГИ ЎЙИН ФАОЛЛИКЛАРИ

Ербоев Х

51-20 гуруҳ талабас

Артиков А.А

Илмий рахбар

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7838471>

Аннотация. Мазкур мақолада Ўзбекистон ёшлар терма жамоасининг осие чемпионатидаги ўйин фаолликлари ҳақида сўз боради. Мақола давомида асосли фикр ва мулоҳазалар бериб ўтилган.

Калим сўзлар: спорт натижаси, ўйин шидати, ёш футболчилар, ўйин вазияти.

GAME ACTIVITIES OF THE YOUTH NATIONAL TEAM OF UZBEKISTAN IN THE ASIAN CHAMPIONSHIP

Abstract. This article talks about the game activities of the youth national team of Uzbekistan in the Asian Championship. Reasonable opinions and comments are given throughout the article.

Key words: sports result, game intensity, young players, game situation.

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮНОШЕСКОЙ СБОРНОЙ УЗБЕКИСТАНА НА ЧЕМПИОНАТЕ АЗИИ

Аннотация. Данная статья посвящена игровой деятельности молодежной сборной Узбекистана на чемпионате Азии. Обоснованные мнения и комментарии даны на протяжении всей статьи.

Ключевые слова: спортивный результат, интенсивность игры, юные игроки, игровая ситуация.

Мусобақаларда спортчи томонидан қайд этиладигин спорт натижаси ёки техник-тактик фаоллик шу спортчининг кўп қиррали тайёргарлик даражасини ифодаловчи ягона ва интеграл кўрсаткич сифатида хизмат қилади.

Замонавий футбол футболчиларнинг техник - тактик ҳаракатлари мукаммалашганини ва ўйин шидати ўта жадаллашгани билан фарқланади. Бу эса футбол мураббийларидан ва мутахассис-олимлардан жиддий изланишларни талаб этмоқда.

Бугунги футболда юксак натижага эришиш, ҳар бир ўйин вазиятида ўта қулай ва фойдали имконият яратувчи техник-тактик ҳаракатлардан самарали фойдаланиш маҳорати билан боғлиқдир.

Ишнинг мақсади. Мазкур тадқиқотнинг мақсади ЖЧ– 2017 йўлланма берувчи саралаш мусобақаларида ёшлар терма жамоаси футболчиларининг ўйин фаоллигини қиёсий таҳлил қилишга бағишланган.

Ишнинг олиб борилиши. Тадқиқот давомида осие чемпионатининг 10 дан оритқ ўйинлари кузатилди ва видео-тасмаларга ёзиб олиниб, махсус бланкага қуйдаги техник-тактик ҳаракатлар қайд қилинди: тўпни узатишлар; тўпни олиб қўйиш; рақибни “алдаб” ўтиш; тўпга ҳавода эгалик қилиш; тўпга эга чиқиш (перехват); дарвозага зарба бериш. Барча ҳаракатларнинг ўртача кўрсаткичи, самарадорлиги фоизларда ишлаб чиқилди.

Ишда ўрганилган натижалар. Натижалар шуни кўсатадики, Ўзбекистон олимпия терма жамоаси футболчилари техник-тактик ҳаракатларни бажариш сони бўйича Осиёнинг Япония, Ж. Корея, Ироқ каби олимпия жамоалари билан бир хил кўрсаткичга эга. Лекин техник-тактик ҳаракатларнинг самарали бажарилишда анча фарқланиш кузатилди.

Ўзбек футболчилари тўпни бир-бирига узатишда яхши кўрсаткичга эришганлар. Бунда улар тўп узатиш техникасини 18 – 20 % нуқсон билан бажаришган. Фақатгина “узун” тўп узатиш ва ҳаракатланаётган ўйинчига тўп узатишда футболчиларимиз кўп хатоликларга йўл қўйишган.

Тўпни рақибдан олиб қўйиш ҳаракатларида футболчиларимиз яхши натижалар кўрсатишга олмаган. Жумладан, олимпия жамоамиз 57 % гача нуқсонларга эга. Айниқса, бизнинг жамоаларимиз рақиб майдонида тўп суришганда, ўйиннинг сўнги дақиқаларида тўпни олиб қўйиш ҳаракатларидаги нуқсонлар фоизи анча ошган. Футболчиларимизнинг тўпни олиб қўйишда саёз ўйин кўрсатишларига асосий сабаб жисмоний тайёргарликнинг заифлиги ва майдонда позицияларни нотўғри эгаллашларидандир.

Рақибни алдаб ўтиш техник-тактик ҳаракатлари бўйича олимпия жамоамиз ҳам 55-60 % гача самарага эришганлар ва Олимпия жамоамиз деярли барча учрашувларда рақибни алдаб ўтишда рақиб жамоаларидан устун бўлишгани, ўйин давомида тўпни ўз назоратларида кўп ушлаб туришганлиги кузатилди. Аммо ўйин давомида бир-икки футболчиларнинг ноаниқ ҳаракатлари, жамоа ўйинининг бир маромда бўлмаганлиги, хал қилувчи (Ироқ, Эрон ёшлар жамоаси билан) ўйинларда жамоамиз учун кутилган натижани бермаган.

Футболчиларимизнинг рақиб дарвозасига берилган зарбалари тахлил қилинганда, берилган зарбалар сони бўйича кўрсаткичлар яхши эканлиги маълум бўлди, улар ўйин давомида рақиб дарвозаси томон ўртача 10–17 марта зарбалар йўллашган. Бу ҳалқаро ўйинлар мезони бўйича яхши кўрсаткичдир. Лекин берилган зарбалар самарадорлиги анча паст (42-44%).

Юқорида қайд қилинган техник-тактик ҳаракатларнинг футболчилар томонидан самарасиз ижро этилиши жамоанинг муваффақиятга эришишига тўсқинлик қилади. Аммо биз футболчиларимизнинг техник-тактик ҳаракатларини бутунлай ишончсиз дея олмаёмиз, чунки олимпия жамоамиз гуруҳнинг дастлабки учрашувда Осиёнинг етакчи жамоаси билан тенгма тенг ўйин кўрсатди.

Хулосалар. Якуний хулосалар шундан иборатки, халқаро учрашувларда айрим футболчиларимизнинг техник-тактик ҳаракатларда хатоликларга йўл қўйишлари, уларнинг жисмоний тайёргарлиги паст даражада эканлиги, халқаро тажрибанинг етишмаслигидандир. Сўнги йилларда бизнинг етакчи жамоаларимиз Осиёнинг нуфузли халқаро ўйинларидаги рақибларига мағлубиятга учрашмоқда. Бу эса Араб давлатлари ва Ж. Корея, Япония жамоаларининг умумий тайёргарликлари анча устун эканлидан далолатдир.

Бинобарин, халқаро нуфузли мусобақаларга тайёргарлик кўриш самарадорлиги бўлажак рақиб жамоа футболчиларига хос жисмоний функционал ва техник-тактик тайёргарлик бўйича моделлаштирилган машғулотлар ҳамда халқаро синов турнирлари асосида таъминланиши мумкин.

REFERENCES

1. Artikov A. JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA HARAKATLI O'YINLARNI TASHKIL ETIV O'TKAZISHNING DOLZARB MUAMMOLARI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 160-167.
2. Артиков А. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ МИНИ-ФУТБОЛА //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 121-128.
3. Артиков А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР ПРИ РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 97-104.
4. Artikov A. FUTBOL BO'YICHA HAKAMLARNING TAYYORLASH TIZIMI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 105-112.
5. Artikov A. YOSH FUTBOLCHI QIZLARNING TEXNIK DARAJASINI YAXSHILASHDA HARAKATLAR KOORDINATSIYASINI ANAMIYATI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 113-120.
6. Artikov A., Boyxonov B. SPORTCHILAR SHUG'ULLANGANLIK DARAJASINI ANIQLASHNING ZAMONAVIY USULLARINING TAHLILI (FUTBOL SPORT TURI MISOLIDA) //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 322-334.
7. Artikov A., Madaminov J. ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 497-506.
8. Artikov A., Karimov A. ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ПСИХОЛОГИК ТАЁРГАРЛИКДА МУРАБИЙ ВА ПСИХОЛОГЛАРНИНГ ТУТГАН ЎРНИ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 376-386.
9. Artikov A., Nizomiddinov S. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК ВА ТАКТИК ХАРАКАТЛАР ТАХЛИЛИНИ ЎРГАНИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 557-566.
10. Artikov A., Pardayev K. ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ ВА МУАММОНИ ЎРГАНИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 517-526.
11. Artikov A., Xasanov D. UMUMTA'LIM MAKTABIDA MINI-FUTBOL BO'YICHA 13-15 YOSHLI QIZLARNING TEXNIK VA TAKTIK HARAKATLARINI O'QITISH XUSUSIYATLARI //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 335-345.
12. Artikov A., Erboyev X. МИНИ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК ВА ТАКТИК ХАРАКАТЛАРИ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 446-455.
13. Artikov A., Norsafarov S. HUYUM QATORI O'YINCHILARI //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 397-406.
14. Artikov A., Choriyev A. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ҲОЛАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 546-556.
15. Artikov A., Toshboyev S. ФУТБОЛ АГЕНТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ФУТБОЛГА ТАЪСИРИ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 537-545.

16. Artikov A., Ikromov X. FUTBOLCHI QIZLARINING O 'YIN FAOLIYATI JARAYONIDA TEXNIK-TAKTIK HARAKATLAR TAVSIFLARI //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 346-355.
17. Artikov A., Ibodullayev D. O'YINDAGI TAKTIK FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 488-496.
18. Artikov A., Bobojonov Y. HIMOIYACHILARNING TEXNIKASI VA TAKTIKASINI OSHIRISH //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 456-464.
19. Artikov A., Kozimov I. YOSH FUTBOLCHILARNING TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 365-375.
20. Artikov A., Jo'rayev N. JAHON FUTBOLINING IQTISODIY HOLATINI O'RGANISH //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 356-364.
21. Artikov A., Sanatullayev I. ЗАМОНАВИЙ ФУТБОЛДА СКАУТЛАРНИНГ ЎРНИ //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 407-416.
22. Artikov A., Ikromov X. FUTBOLCHILARNI TAYYORLASHDA TA'LIM VA MASHG'ULOTNING ASOSIY PRINSIPLARINI AMALGA OSHIRISH //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 436-445.
23. Artikov A., Xudiyarov S. YOSH FUTBOLCHILARNI TANLAB OLISH //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 427-435.
24. Artikov A., Bo'ronov U. ФУТБОЛДА ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 477-487.
25. Artikov A., Abdusamadov N. ДАРВОЗАБОННИНГ ТЕХНИК-TAKTIK ХАРАКАТЛАРИ ВА ТАЙЁРГАРЛИГ ХУСУСИЯТЛАРНИ ЎРГАНИШ //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 465-476.
26. Artikov A., Sherkulov S. ФУТБОЛЧИЛАР МАШГУЛОТЛАРДА УМУМИЙ ВА МАХСУС ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИКНИ ОШИРИШ //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 417-426.
27. Artikov A. et al. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИДА ТУРЛИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 507-516.
28. Artikov A. ФУТБОЛ ЖАРАЁНИДА ДАРВОЗАБОННИНГ ТЕХНИК-TAKTIK ХАРАКАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 527-536.
29. Artikov A., Abduhamidov J. ЎЙИН ЖАРАЁНИДА ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ НАТИЖАЛАРИНИ ТАҚҚОСЛАШ //Modern Science and Research. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 302-312.
30. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. Control of Technical Accuracy in the Training Process of Football Players //JournalNX. – С. 103-106.
31. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
32. Казоқов, Р. Т., Джўрабаев, А. М., Бўриев, Б. Ў., & Ахматов, Ж. О. (2023). ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ

- АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ. *Академические исследования в современной науке*, 2(6), 111-15.
33. Казоқов Р. Т., Мирзабдиллаева А. И., Мирзабдиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.
34. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
35. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
36. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРИНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
37. Mukhtarovich M. A., Abidov S. U. Effectiveness Of The Method Of Controlling The Special Physical Fitness Of Young Football Players //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2022. – С. 4194-4197.
38. Абидов Ш. У. Ёш футболчиларни техник-тактик ҳаракатларини мусобақа шароитида баҳолаш ва самаладорлигини аниқлаш //Fan-Sportga. – 2020. – №. 6. – С. 17-19.
39. Abidov S. U., Igamberdiev O. R., Bozorov S. R. Yosh futbolchilar mashg 'ulotlaridagi yuklamalari hajmini yoshga qarab o 'zgarishining maxsus harakat sifatlariga ta'sir etishi //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 229-236.
40. АБИДОВ Ш. ФУТБОЛ ЎРГАТИШДА ДАСТЛАБКИ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҲЛАРИДА ТЕХНИК-ТАКТИК КЎНИКМАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //О 'zbekiston milliy universiteti xabarlari. – 2022. – Т. 1. – №. 7.
41. Abidov S. U. ISSUES OF MODERN SPORTS AND EFFECTIVE TRAINING OF FOOTBALLERS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 107-109.
42. Abidov S. U. USING OF “CUSTOMER DEPARTMENT” THE FOOTBALL CLUBS’MARKETING MANAGEMENT SYSTEM //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 43-44.
43. Абидов Ш. У., Уматкулов Ж. А. СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ–МАШҒУЛОТЛАРНИ АСОСИЙ МАҚСАДИ СИФАТИДА //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 4-8.
44. Abidov S. YOSH FUTBOLCHILARNING O 'YIN DAVOMIDA TO 'PNI QABUL QILISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 136-140.

45. Абидов Ш. У. ЗАРБА БЕРИШ АНИҚЛИГИНИ КЕСКИН ЎЗГАРУВЧАН ВАЗИЯТЛИ МАШҚЛАР ЁРДАМИДА ШАКЛЛАНТИРИШ САМАРАДОРЛИГИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 130-135.
46. Абидов Ш. У. ОЦЕНКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД //ББК 1 Р76. – 2020. – С. 209.
47. Керимов Ф. А., Абидов Ш. У., Садыков А. Г. ОЦЕНКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АТЛЕТОВ МЕТОДОМ БИОРЕЗОНАНСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ //Научно-педагогические школы в сфере физической культуры и спорта. – 2018. – С. 622-626.
48. Usmanovich A. S. Study of the Quick-Power Quality Affecting the Technical-Tactical Actions Performed by 16-17-Year-Old Football Players during the Game //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 17-21.
49. Турдибоев И. Х. У. Использование фенолформальдегидно-фурановых связывающих в литейном производстве //Universum: технические науки. – 2020. – №. 7-3 (76). – С. 48-52.
50. Турдибоев И. Х. ЎЗГАРУВЧАН ВАЗИЯТЛИ МАШҚЛАР ЁРДАМИДА ЗАРБА БЕРИШ ҲАРАКАТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ САМАРАДОРЛИГИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 441-447.
51. Artikov F. B., Yuldashev M. R. MAIN ISSUES OF FC GOVERNANCE //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 98-99.
52. Yuldashev M. R. IMPROVING COORDINATION SKILLS OF FEMALE FOOTBALL PLAYERS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 4. – С. 246-251.
53. ПУЛАТОВ С. Н. 14-16 ёшли футболчилар хужумларини ташкил қилишларида ҳажм ва сифат кўрсаткичларини таҳлили //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 26-28.
54. Пулатов С. Н. ФУТБОЛЧИ АЁЛЛАРНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 179-184.
55. Pulatov S. N. Factors affecting the special endurance of the body structure of football players aged 18-19 years //Eurasian Journal of Sport Science. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 116-119.
56. Пулатов С. Н. АНАЛИЗ СОСТАВА ТЕЛА У ФУТБОЛИСТОВ 18-19 ЛЕТ, КАК ФАКТОРА, ВЛИЯЮЩЕГО НА УРОВЕНЬ ИХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА //Fan-Sportga. – 2021. – №. 8. – С. 55-56.
57. Po'latov S. N. 18-19 YOSHLI FUTBOLCHILARNI TAYYORLASHDA MAXSUS SHIDAMLILIKNI OSHIRISHGA QARATILGAN YUKLAMALAR TAHLILI //Academic research in modern science. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 201-203.

58. Pulatov S. N. Method of Improving the Special Endurance of 18-19 Years-Old Football Players //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 221-226.
59. Тўлаганов А. А. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЎЙИН ДАВОМИДАГИ ЧАП ВА ЎНГ ОЁҚДА БАЖАРИЛАДИГАН ТЕХНИКТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 6. – С. 57-59.
60. Туляганов А. А. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ СИММЕТРИЯ ВА АСИММЕТРИЯ ҲАРАКАТЛАРИ БЎЙИЧА АНКЕТА СЎРОВНОМА ТАҲЛИЛИ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 2. – С. 20-23.
61. Тулаганов А. А. Ёш футболчиларнинг уйин давомидаги чап ва оёқда бажариладиган техник-тактик ҳаракатларини таҳлил қилиш. – 2021.
62. Бекторов О. Ё. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИДАГИ ТАКТИК ЎЙИН ҲАРАКАТЛАРИНИ БАҲОЛАШ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 3. – С. 11-13.
63. Қвақвақва
64. Vektorov O. Y. Analysis of Technical and Tactical Actions Uzbekistan National Team under 15 Years in Central Asian Football Association U-15 (CAFA) //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
65. Vektorov O. Y. THE ANALYSIS OF TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF PLAYERS OF THE NATIONAL TEAM OF UZBEKISTAN UP TO 15 YEARS IN THE CENTRAL ASIAN FOOTBALL ASSOCIATION U-15 (CAFA) //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 5.
66. БЕКТОРОВ О. Ё. ЎЗБЕКИСТОН ОЛИМПИА ТЕРМА ЖАМОАСИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИДАГИ САМАРАДОРЛИК //Фан-Спортга. – 2019. – №. 1. – С. 41-43.
67. Акрамов Б. Н., Шаймарданов Д. Б. Анализ и совершенствование атакующих действий футболистов //Научный альманах. – 2018. – №. 7-1. – С. 81-85.
68. Шаймарданов Д. Б. МИНИ-ФУТБОЛ ЎЙИНИДА АМАЛГА ОШИРИЛАДИГАН ТЕХНИК-ТАКТИК ВА ҲАРАКАТ ФАОЛИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 2. – С. 23-25.
69. Шаймарданов Д. Б. МИНИ-ФУТБОЛ ЎЙИНИДА АМАЛГА ОШИРИЛАДИГАН ТЕХНИК-ТАКТИК ВА ҲАРАКАТ ФАОЛИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 2. – С. 23-25.
70. ШАЙМАРДАНОВ Д. Б. БОШЛАНҒИЧ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҲИДАГИ ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТЕХНИК УСУЛЛАРГА ЎРГАТИШ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 8. – С. 26-28.
71. Abidov S. U., Igamberdiev O. R., Bozorov S. R. Yosh futbolchilar mashg 'ulotlaridagi yuklamalari hajmini yoshga qarab o 'zgarishining maxsus harakat sifatlariga ta'sir etishi //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 229-236.
72. Бозоров С. Р. Ў. СПОРТЧИЛАРНИ ШУҒУЛЛАНГАНЛИК ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ (ФУТБОЛ СПОРТ ТУРИ МИСОЛИДА) //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 410-419.

73. Пирматов О. З. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ЎЙИН ЖАРАЁНИДАГИ ТЕХНИК ВА ТАКТИК ҲАРАКАТЛАР ТАҲЛИЛИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 428-433.
74. Pirmatov O. Z. TECHNICAL TRAINING IS THE BASIS OF FOOTBALL SKILLS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 98-100.
75. Пирматов О. З. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ВУЗЕ: ЗДОРОВЬЕ, ОБРАЗОВАННОСТЬ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. – 2019. – С. 190-193.
76. Adilovich M. I. Control of special agility of football players of children's young teams using expert estimates //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2021. – Т. 1. – №. 1.5 Pedagogical sciences.
77. Махсумов И. А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЛОВКОСТИ ФУТБОЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 3. – С. 20-22.
78. МАХСУМОВ И. А. ОЦЕНКА ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛОВКОСТИ ФУТБОЛИСТОВ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 4. – С. 58-60.
79. Пулатов С. Н. ФУТБОЛЧИ АЁЛЛАРНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 179-184.
80. Игамбердиев О. Р. ФУТБОЛ ТЎГАРАКЛАРИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ 4-5 СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ОШИРИШ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 6. – С. 54-56.
81. Игамбердиев О. Р. Умумтаълим мактабларида футбол тўгаракларини ташкил этиш тизими //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 56-58.
82. Abidov S. U., Igamberdiev O. R., Bozorov S. R. Yosh futbolchilar mashg 'ulotlaridagi yuklamalari hajmini yoshga qarab o 'zgarishining maxsus harakat sifatlariga ta'sir etishi //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 229-236.
83. Igamberdiyev O. R. IMPORTANT ISSUES OF INCREASING THE PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS IN GRADES 4-5 IN SECONDARY SCHOOLS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 101-103.
84. Igamberdiev O. R. O. Organization of football clubs in schools and improving the physical fitness of those involved in them (on the example of 4-5 graders) //Eurasian Journal of Sport Science. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 177-184.
85. Игамбердиев О. Р. АНАЛИЗ ОХВАТА УЧАЩИХСЯ 4-5 КЛАССОВ КРУЖКАМИ ПО ФУТБОЛУ ОРГАНИЗОВАННЫМИ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ //ББК 1 Р76. – 2020. – С. 224.
86. Дачев О. В., Ирисбоев М. Т. Уровень подготовки специалистов по футболу в узбекистане //Проблемы педагогики. – 2021. – №. 1 (52). – С. 85-87.
87. Дачев О. В., Ирисбоев М. Т. Уровень подготовки специалистов по футболу в узбекистане //Проблемы педагогики. – 2021. – №. 1 (52). – С. 85-87.

88. Ирисбаев М. Т. и др. Особенности планирования физической подготовки футболистов //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 993-996.
89. Abdikadirova N. S. et al. Football in Uzbekistan: Law, Leisure and Sociology //PSYCHOLOGY AND EDUCATION. – 2021. – Т. 58. – №. 1. – С. 1995-2002.
90. Бекназаров Ш. Қ. Футболчиларнинг жамоадаги хужум ҳаракатларини тадқиқ қилиш //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 136-140.
91. Бекназаров Ш. Қ. ФУТБОЛЧИЛАР АНТРОПАРАМЕТРИК ЎЛЧАМЛАРИ ВА ТЕЗЛИК СИФАТИ ОРАСИДАГИ КОРРЕКЦИЯСИНИ ЎРГАНИШДА АКТДАН ФОЙДАЛАНИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 402-409.
92. Хамдамов Р. АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ФУТБОЛИСТОВ РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 107-110.
93. Хамдамов Р. АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ФУТБОЛИСТОВ РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 107-110.
94. Умаров Н. Х. МЕТОД РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ФУТБОЛИСТОВ 14-15 ЛЕТ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 481-491.
95. Шаяхмитов Р. С. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТЛАРДА КУЧ ВА ЧИДАМЛИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 457-463.
96. Хақимжонов З. А. Ў. БОШЛАНҒИЧ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҲИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИ ТЕХНИКАТИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ЎРГАНИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 448-456.
97. Кадиров М. А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ БЫСТРОТЫ И ТОЧНОСТИ УДАРОВ У ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗКО МЕНЯЮЩИХСЯ СИТУАЦИОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 473-480.
98. Нурматов М. Х. Эффективность и надежность тактической деятельности квалифицированных футболистов. – 2021.
99. Нурматов М. Х. Скоростно-силовая подготовленность квалифицированных футболистов //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 1028-1038.
100. Шукурова Ш. Т. МИНИ-ФУТБОЛ БЎЙИЧА АЁЛЛАР ЖАМОАЛАРИДА АМАЛГА ОШИРИЛГАН СТАНДАРТ ВАЗИЯТЛАР ТАҲЛИЛИ //Fan-Sportga. – 2019. – №. 2. – С. 40-44.
101. Ташматова Ш., Рахматуллаев Х. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ЎЙИН ДАВОМИДАГИ ҲУЖУМ ҲАРАКАТЛАРИНИ ЎРГАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 140-149.

102. Кутлимуратов И. Х. Футболчиларнинг турли йўналишлардаги тўғри ошириб бериш ҳаракатларини ўрганиш // *Academic research in educational sciences.* – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 146-151.
103. Abdikadirova N. S. et al. Football in Uzbekistan: Law, Leisure and Sociology // *PSYCHOLOGY AND EDUCATION.* – 2021. – Т. 58. – №. 1. – С. 1995-2002.
104. Kutlimuratov I. K. Effectiveness of methods for improving the speed endurance of chief referees in football // *Eurasian Journal of Sport Science.* – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 61-65.
105. Кутлимуратов И. Х. ФУТБОЛ БЎЙИЧА БОШ ҲАКАМЛАРНИНГ ТЕЗКОР ЧИДАМКОРЛИГИНИ ОШИРИШ УСУЛЛАРИ САМАРАДОРЛИГИ // *Academic research in educational sciences.* – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 1743-1751.
106. Моисеева М. ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ // *Академические исследования в современной науке.* – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 58-62.
107. Моисеева М. В. МИНИ ФУТБОЛЧИ ҚИЗЛАРНИНГ ДАРВОЗАГА ЗАРБА БЕРИШДАГИ КЎРСАТКИЧЛАРИ // *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS).* – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 521-526.
108. Моисеева М., Даулетмуратов А. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ // *Академические исследования в современной науке.* – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 197-204.
109. Мухаммадов М. Г. Улучшение скорости молодых игроков анализа динамики метеорологических показателей // *Научный альманах.* – 2018. – №. 7-1. – С. 110-112.
110. Muxammadov M. G., Usmonov M. YOSH FUTBOLCHI QIZLARNING TEZKOR KUCH SIFATLARINI TAHLIL QILISH // *Академические исследования в современной науке.* – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 28-30.
111. A'zamova G. E. YUQORI MALAKALI BIATLONCHILARNI YILLIK MASHG'ULOTLARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI SPORT NATIJALARINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH // *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS).* – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 713-720.
112. Инаков Б. Т., Азамова Г. Э. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ СТРЕЛКОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ БИАТЛОНИСТОВ // *Academic research in educational sciences.* – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 1404-1414.
113. Азамова Г. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ НАГРУЗКИ В СОРЕВОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ У ФУТБОЛИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ // *Академические исследования в современной науке.* – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 111-117.
114. Azamova G., Mamadiyurov R. YOSH FUTBOLCHILARNING O'YIN DAVOMIDA TO'PNI QABUL QILISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH // *Академические исследования в современной науке.* – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 215-219.
115. Алимжанов С. И., Ёкубов О. ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ФУТБОЛА В ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТЕ // *Академические исследования в современной науке.* – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 31-38.
116. ZA X. 13-14 YOSHLI FUTBOLCHILARNING CHIDAMKORLIGINI OSHIRISH. – 2022.

117. Mirqosimov M. FUTBOLCHI QIZLARNING ASOSIY JISMONIY SIFATLARINI OSHIRISH //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 548-552.
118. Умаров Н. Х., Кручинина Ж., Махмудалиев Ж. ТАЛАБАЛАРНИНГ ЧИДАМЛИЛИГИ ВА ЖИСМОНИЙ ҲОЛАТИНИ НОАНЪАНАВИЙ ВОСИТАЛАР ВА УСУЛЛАР БИЛАН ЯХШИЛАШ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 307-314.
119. Шермухамедов А. Т. Анализ соревновательной деятельности футболистов академии "Пахтакор"(U-16) //СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ВУЗЕ: ЗДОРОВЬЕ, ОБРАЗОВАННОСТЬ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. – 2019. – С. 272-274.
120. Шермухамедов А. Т. ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ МАХСУС ЧИДАМЛИЛИГИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА УНИНГ 16-17 ЁШЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИ ШАРОИТИДА НАМОЁН БЎЛИШИ //Fan-Sportga. – 2020. – №. 2. – С. 28-31.
121. Шермухамедов А. Т. ОММАВИЙ ФУТБОЛНИ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТАЁТГАН ОМИЛЛАР ҲАМДА 4-5 ЁШЛИ БОЛАЛАРНИНГ ФУТБОЛ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ //Fan-Sportga. – 2020. – №. 4. – С. 40-44.
122. ШЕРМУХАМЕДОВ А. SPECIAL TRAINING OF FOOTBALL PLAYERS AGED 16-17 IN COMPETITIVE ACTIVITY //PUBLIC CONTROL IN EXECUTIVE AUTHORITIES.